

**POESIA SLAM DIALOGANDO SOBRE A CULTURA SURDA E A CULTURA
OUVINTE: PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE LITERATURA DE
FORMA INCLUSIVA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392633

*Amanda Torres Trajano*¹
*Johnnyf Wesley da Silva Bezerra*²
*Tarcísio Andrade do Nascimento*³
*Henrique Miguel de Lima Silva*⁴

RESUMO: A escola tem buscado atingir o proposto nas diretrizes curriculares e nos documentos oficiais no que se refere à educação inclusiva. No entanto, muitas vezes, as instituições falham em romper com práticas tradicionais e, no máximo, integram o aluno ao espaço escolar, sem inclui-lo. Nesse contexto, e considerando a vivência de alunos surdos em sala de aula, faz-se necessária a difusão de ideias que subsidiem a produção de materiais didáticos que alinhem o ensino de Literatura à realidade de classes mistas com estudantes surdos e ouvintes. Diante disso, o objetivo geral do presente trabalho é sugerir o uso da Poesia Slam como instrumento propiciador de interação entre alunos surdos e ouvintes em aulas de Literatura. Para tanto, tomou-se Strobel (2008), Cosson (2014) e Montoan (2015) por referencial teórico para a construção deste estudo, que é um relato de experiência a partir de observação/intervenção realizada por discentes do curso de Letras – Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) durante período de estágio-docência em escola da rede estadual da Paraíba. Na instituição, havia a presença de um aluno surdo, acompanhado por intérprete e que pouco interagia com seus pares, além de não participar ativamente das atividades em classe, devido às barreiras linguísticas enfrentadas. A partir da aplicação de sequência didática com base na poesia Slam, verificou-se que a utilização de materiais bilíngues que contemplem a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a língua Portuguesa proporcionam um ambiente favorável para que os estudantes possam compartilhar suas experiências culturais. Diante do exposto, trata-se de uma estratégia promissora para a promoção da inclusão no ambiente escolar, pois permite que todos os alunos participem ativamente como sujeitos de sua própria cultura. Além disso, práticas que valorizem a língua e cultura surdas na escola mostram-se fundamentais para a construção de uma sociedade mais igualitária e respeitosa.

Palavras-chave: Literatura Slam, Identidade Surda, Inclusão, Multimodalidade, Libras.

¹ Graduanda do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, amanda.torres@academico.ufpb.br;

² Graduando do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, johnnyf.silva@academico.ufpb.br;

³ Graduando do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, tarcisio.andrade@academico.ufpb.br;

⁴ Professor orientador: Doutor em Linguística, na Universidade Federal da Paraíba, henriquemiguel91@gmail.com.